

**LA DELIMITACION DEL CONTENIDO DEL SECRETO
PROFESIONAL Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL DERECHO INTERNO DE
LOS ESTADOS MIEMBROS A PARTIR DE LA STJUE DE 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2024, ASUNTO C-432/23 (*Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg*)**

María Esther Sánchez López

Prfra. Titular de Derecho Financiero y Tributario. UCLM. CIEF

<https://orcid.org/0000-0002-9310-7266>

1. Introducción

En el marco de un procedimiento de requerimiento de información tributaria realizado por las autoridades fiscales españolas a las luxemburguesas, al amparo de la Directiva 2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, la *Cour Administrative* de Luxemburgo (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), en el contexto de un litigio entre un despacho de abogados luxemburgués y la Administración tributaria, plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una petición de decisión prejudicial basada en la posible vulneración del secreto de las comunicaciones abogado-cliente garantizado en el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta), así como la validez de esta Directiva a la luz de los artículos 7 y 52.1 de dicha Carta.

Siendo, por tanto, el objeto de la Sentencia objeto de comentario la interpretación de la aplicación y alcance del secreto de las comunicaciones entre cliente y abogado bajo la perspectiva de la Carta cabe avanzar en estas primeras líneas que, si bien esta cuestión ha sido analizada en otras Sentencias por parte del TJUE¹, el Asunto que nos ocupa se caracteriza y diferencia por su ubicación en el seno de un procedimiento transfronterizo de intercambio de información tributaria realizado mediante requerimiento individualizado. Circunstancia esta que, como se analizará, imprime particularidades propias a la resolución debido a que la aplicación de la normativa interna en la realización del intercambio de información tributaria² obliga a mirar tanto al ordenamiento europeo como a la normativa doméstica que regula dicho procedimiento.

2. Fundamentos de Derecho y fallo

Tal como se viene señalando, la cuestión prejudicial planteada tiene origen en una solicitud de información tributaria realizada por las autoridades españolas, con base en la Directiva 2011/16, por la que se requería a la Administración de Impuestos Directos

¹ Sentencias del TJUE de 8 de diciembre de 2022, Asunto *Orde van Vlaamse Balies y otros*, C-694/20 (ECLI:EU:C:2022:963) y 29 de septiembre de 2024, Asunto *Belgian Association of Tax Lawyers y otros*, C-623/22 (ECLI:EU:C:2024:639).

² Señala el art. 6.3 de la Directiva 2011/16/UE que “A fin de obtener la información o llevar a cabo la investigación administrativa solicitadas, la autoridad requerida aplicará los mismos procedimientos que si actuase por propia iniciativa o a instancias de otra autoridad de su propio Estado miembro”.

luxemburguesa que facilitase toda la información y documentación disponible sobre los servicios que un despacho de abogados había prestado a una sociedad española, en el contexto de las operaciones de adquisición de una empresa y de una participación mayoritaria de una sociedad y que las autoridades fiscales luxemburguesas dirigieron a dicho despacho³.

Recibido el requerimiento, el despacho de abogados respondió señalando que habían actuado con labores de asesoramiento jurídico al grupo empresarial; razón por la que no procedía comunicar la información solicitada, al encontrarse sujeta al secreto profesional. En esta misma línea, y ante un segundo requerimiento de datos por parte de la Administración de Impuestos Directos, el despacho de abogados reiteró su negativa a aportar la información bajo la justificación de que toda ella se encontraba amparada por el secreto profesional, previsto en el artículo 177.1 del Código Tributario luxemburgués, aclarando, además, que el asesoramiento prestado en las operaciones objeto de requerimiento no estaba comprendido en el ámbito fiscal sino en el Derecho de Sociedades. En efecto, dicho precepto reconoce a los abogados la posibilidad de negarse a comunicar la información conocida en el ejercicio de su profesión excluyendo, sin embargo, “a quienes asesoren o representen a sus mandantes en asuntos fiscales, a menos que se trate de cuestiones cuya respuesta afirmativa o negativa los exponga a un riesgo de sanciones penales”.

Finalmente, y tras la nueva negativa a atender el requerimiento cursado, las autoridades fiscales luxemburguesas impusieron la multa correspondiente al despacho de abogados. Dicha situación dio lugar a la interposición de diversos recursos hasta que la *Cour Administrative* de Luxemburgo decidió plantear seis cuestiones prejudiciales ante el TJUE, de conformidad con el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

-Sobre las dos primeras cuestiones prejudiciales

Las dos primeras cuestiones prejudiciales, que el Tribunal de Justicia procede a responder conjuntamente se refieren en esencia, por una parte, a examinar el alcance de la protección del secreto profesional de los abogados, con fundamento en los artículos 7 de la Carta y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y, por otra, a determinar si el requerimiento formulado supone una injerencia en el artículo 7 de la Carta.

Así pues, el TJUE comienza reconociendo la protección del secreto profesional por el artículo 7 de la Carta, que prevé el derecho de toda persona “al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”. Asimismo, de acuerdo con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, el Tribunal de Justicia interpreta este derecho fundamental de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como nivel mínimo de protección⁴.

³ Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2020, Asunto *État Luxembourgeois*, C-245/19 y C/246/19 (ECLI:EU:C:2020:795).

⁴ Sentencia del TJUE de 8 de diciembre de 2022, Asunto *Orde van Vlaamse Balies y otros*, C-694/20 (ECLI:EU:C:2022:963), apartado 26.

En este escenario, el Tribunal de Justicia precisa que de la jurisprudencia del TEDH en relación con el artículo 8, apartado 1, del CEDH, se deduce que dicho precepto protege la confidencialidad de “toda la correspondencia entre particulares y ofrece una protección reforzada en el caso de los intercambios entre los abogados y sus clientes” abarcando la protección dispensada por dicha disposición no solo a la actividad de defensa sino también al asesoramiento jurídico, tanto en lo que concierne a su contenido como a su existencia, al igual que el artículo 7 de la Carta.

Todo ello, se fundamenta, en concreto, en el cometido fundamental del abogado en una sociedad democrática, esto es, la defensa de los justiciables⁵, de lo que se deduce, por una parte, que el particular debe poder dirigirse con entera libertad a un abogado para obtener de este un asesoramiento jurídico independiente y, de otra, que el abogado debe ser leal con su cliente. Es decir, la esencia misma de la función del abogado radica en ser depositario de los secretos de su cliente y destinatario de informaciones basadas en la confianza, por lo que “sin la garantía de confidencialidad de la información, no puede existir confianza; por lo tanto, el secreto profesional no solo es un derecho, sino también una obligación fundamental de los abogados”, tal como señaló la Abogada General (AG) Kokott en sus Conclusiones⁶.

Por consiguiente, la respuesta a la primera cuestión prejudicial afirma que el asesoramiento prestado por un despacho de abogados en materia de Derecho de sociedades, que en el presente asunto tiene por objeto el establecimiento de una estructura societaria de inversión, está comprendido en el ámbito de protección del secreto profesional de los abogados garantizado por el artículo 7 de la Carta.

Asimismo, teniendo en cuenta que la Administración tributaria luxemburguesa solicita a la sociedad demandante toda la documentación disponible relacionada con los servicios prestados a su cliente en el marco de dicho asesoramiento jurídico, debe entenderse que constituye una injerencia en el derecho al respeto de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes, consagrado en el artículo 7 de la Carta.

-Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

El Tribunal de Justicia también responde conjuntamente a las cuestiones tercera y cuarta que se dirigen a determinar las condiciones materiales y formales en la que puede producirse legalmente una injerencia en el artículo 7 de la Carta⁷ y que conducen al examen de la Directiva 2011/16 y, en particular, de su artículo 17, apartado 4.

Este precepto es objeto de interpretación en el marco del procedimiento de intercambio de información previo requerimiento que, a diferencia de la del intercambio automático y obligatorio de información, como sucede en el caso de la Directiva

⁵ Sentencia del TEDH de 6 de diciembre de 2012, *Michaud c. Francia* (CE:ECHR:2012:1206JUD001232311).

⁶ Apartado 23

⁷ Vid. Conclusiones de la Abogada General (apartado 36).

2018/822⁸, no impone ninguna obligación de declaración a cargo de las personas u operadores que posean la información.

Por consiguiente, y siendo el objeto de la Directiva 2011/16 establecer “las normas y los procedimientos con arreglo a los cuales los Estados miembros cooperarán entre sí con vistas a intercambiar información que, previsiblemente, guarde relación con la administración y ejecución de las leyes nacionales de los Estados miembros en relación con los impuestos relacionados en el artículo 2” (artículo 1, apartado 1), es suficiente la previsión contenida en el artículo 17, apartado 2, en cuanto establece que no impone al Estado miembro requerido “la obligación de llevar a cabo investigaciones o de comunicar información, si realizar tales investigaciones o recopilar la información solicitada para los propios fines de dicho Estado miembro infringe su legislación”.

En efecto, y teniendo en cuenta que toda Directiva debe ser objeto de transposición al Derecho nacional, en virtud del contenido del artículo 288, párrafo 3º del TFUE, dicha disposición comunitaria deja al Estado miembro la libertad necesaria para determinar qué información se encuentra amparada por el secreto profesional correspondiendo a cada Estado miembro la concreción mediante Ley de cualquier posible limitación de los derechos garantizados por el artículo 7 de la Carta. Circunstancias que conducen al Tribunal a declarar la validez de la Directiva a la luz de los artículos 7 y 52, apartado 1, de la Carta.

-Sobre las cuestiones prejudiciales quinta y sexta

Las dos últimas cuestiones planteadas también son resueltas de forma conjunta encontrándose referidas a la conformidad del artículo 177 del Código Tributario luxemburgués con el contenido de los artículos 7 y 52, apartado 1, de la Carta.

De este modo, el Tribunal comienza afirmando que el artículo 177 excluye el asesoramiento y representación ofrecidos por un abogado en el ámbito fiscal (salvo en el caso de riesgo de acciones penales contra el cliente) de la protección reforzada consagrada en el artículo 7 de la Carta subrayando, en este sentido, que dicha protección es aplicable a todo el ámbito del Derecho y no únicamente a ciertos sectores del ordenamiento, como cabría inferir del mencionado artículo 177.

Por otra parte, y desde la premisa de que toda obligación impuesta a un abogado de facilitar información sobre un cliente constituye una injerencia en el derecho al respeto de las comunicaciones, previsto en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal realiza una cierta aproximación (sin llegar a analizarlas) a las exigencias previstas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, en cuanto parámetros configuradores de dicho contenido. Así, recuerda que los derechos consagrados en el artículo 7 de la Carta “no constituyen prerrogativas absolutas”, sino que deben considerarse a partir de su función en la sociedad. Por tanto, como se desprende del contenido de este precepto, se admiten limitaciones en su ejercicio siempre que se encuentren establecidas en la Ley, respeten su

⁸ Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

contenido esencial y, dentro del principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás⁹.

En dicho contexto, y a diferencia de lo acaecido en los Asuntos C-694/20 y C-23/22, el Tribunal de Justicia entiende que el artículo 177 del Código Tributario luxemburgués vulnera el contenido esencial del derecho consagrado en el artículo 7 de la Carta debido a que, “al excluir casi íntegramente de la protección reforzada de la que debe gozar el secreto profesional de los abogados”, esto es, en toda una rama del Derecho en la que estos pueden asesorar a sus clientes, se vacía de contenido dicha protección en dicho sector del ordenamiento jurídico. Debe tenerse en cuenta, además, que el requerimiento controvertido se dirigió a pedir la totalidad del expediente en poder del despacho profesional; de este modo, y dado que el asesoramiento que se prestó en el contexto del establecimiento de ciertas estructuras societarias no se refiere a asuntos fiscales, se “amplía todavía más el alcance de la vulneración de la esencia del derecho protegido por el artículo 7 de la Carta”.

En consecuencia, una disposición nacional que excluye el asesoramiento y la representación del abogado en materia fiscal de la protección de la garantía del secreto profesional y que tampoco permite una ponderación en el caso concreto infringe el artículo 7 de la Carta.

3. Incidencia en el Derecho español

Antes de proceder al análisis de la proyección de la Sentencia comentada sobre el ordenamiento español, es importante destacar que las aportaciones principales que realiza el Tribunal de Justicia se ubican en el complejo marco de la ponderación entre la garantía de los derechos fundamentales, en este caso el secreto profesional, y la realización del deber de contribuir debiendo subrayar, asimismo, su papel de legislador negativo junto a la función de protección efectiva de los derechos fundamentales recogidos en la Carta en cuanto canon de validez de las disposiciones de Derecho derivado de la Unión Europea aplicables también a los Estados miembros cuando la situación pertenece al ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea¹⁰.

En efecto, configurando estas ideas buena parte del andamiaje de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia, es preciso subrayar la construcción garantista que este realiza del derecho al secreto de las comunicaciones abogado-cliente que no solamente incide en la configuración de este derecho en los ordenamientos domésticos, en virtud del principio de autonomía procedimental, sino que, al mismo tiempo, pone de relieve la importancia de la salvaguarda de los derechos incididos en el ámbito del intercambio de datos entre Estados miembros, donde en ocasiones pasan desapercibidos o son objeto de interpretaciones escasamente garantistas debido, entre otras razones, al

⁹ Estas exigencias son examinadas en sus Conclusiones por la AG, apartados 53 a 64.

¹⁰ Vid. GARCÍA-HERRERA BLANCO, C. y VILLAR EZCURRA, M., “Reflexiones sobre la Ley General Tributaria en su 20 aniversario”, *Revista Aranzadi de la Unión Europea*, núm. 6/2024.

marcado carácter estatalista del intercambio de información tributaria entre Estados miembros.

Pues bien, en este escenario, y teniendo en cuenta que la relevancia práctica de la Sentencia radica en el reforzamiento de las comunicaciones abogado-cliente¹¹, vamos a aludir a dos grupos de cuestiones analizadas con distinto grado de profundidad por parte del Tribunal de Justicia. Las primeras, relacionadas con el procedimiento mismo de solicitud individualizada de datos con relevancia tributaria, estando conectadas las segundas con las aportaciones realizadas respecto a las garantías que configuran el secreto de las comunicaciones entre abogado-cliente a partir del contenido del artículo 7 de la Carta y que, como se verá, deben encontrar adecuada repercusión en el contenido del artículo 93.5 de la Ley General Tributaria (LGT).

-Sobre el secreto de las comunicaciones en el seno de la Directiva 2011/16

En la Sentencia comentada el Tribunal de Justicia adopta una posición garantista del secreto que cubre las comunicaciones abogado-cliente, conectándolo con los derechos a la vida privada y de defensa, abarcando, además, y con carácter general, toda la documentación existente en este ámbito. Asimismo, la protección dispensada no solo se refiere a la defensa sino también al asesoramiento jurídico.

En este marco, y en lo que ahora nos interesa, cabe señalar que una de las cuestiones que se abordan en el Asunto comentado es la compatibilidad de la Directiva 2011/16 con los artículos 7 y 52, apartado 1, de la Carta debido a que la Directiva no contiene ninguna disposición, más allá del artículo 14, apartado 4, que impida la injerencia en la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente no incorporando, por otra parte, ninguna norma que defina el alcance de la limitación de este derecho en el seno de un procedimiento de intercambio de información previa solicitud. En efecto, dicho precepto establece que un Estado miembro podrá “denegar la comunicación de información en caso de que ello suponga la divulgación de un secreto comercial, industrial o profesional, de un procedimiento comercial, o de una información cuya divulgación sea contraria al interés público”; del mismo modo, el artículo 17.2 de la Directiva dispone que esta no impone al Estado miembro requerido la obligación de llevar a cabo investigaciones o de comunicar información, en el caso de que realizar tales investigaciones o recopilar la información solicitada “para los propios fines de dicho Estado miembro infringe su legislación”.

Pues bien, como con acierto ha indicado el Tribunal de Justicia en el presente Asunto, la Directiva 2011/16 se limita a la organización de las relaciones entre el Estado miembro requirente y el Estado miembro requerido, aplicándose en la realización del intercambio de información los procedimientos previstos a nivel interno, porque así lo dispone el artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva, en que se consagra el principio de autonomía

¹¹ Vid. CALDERÓN CARRERO, J.M., “La protección del secreto profesional de los abogados en el contexto de la aplicación de mecanismos de intercambio de información tributaria a nivel europeo: la STJUE de 26 de septiembre de 2024, C-432/23, *Revista Técnica Tributaria*, núm. 147/2024, p. 396, ARIAS PLAZA, R., BOIX CORTÉS, A., GARCÍA GÓMEZ DE ZAMORA, R. y MORENO GONZÁLEZ, S., “El secreto profesional del abogado como límite al deber de colaboración con la Administración tributaria”, *Litigación Tributaria*, núm. 28/2024, p. 3.

procedimental, al disponer que “A fin de obtener la información o llevar a cabo la investigación administrativa solicitadas, la autoridad requerida aplicará los mismos procedimientos que si actuase por propia iniciativa o a instancias de otra autoridad de su propio Estado miembro”. Por tanto, y en palabras de dicho Tribunal, “el legislador de la Unión ha confiado a los Estados miembros la tarea de velar porque sus procedimientos nacionales de recogida de información a efectos del intercambio respeten la Carta, y en particular su artículo 7” (apartado 59).

Por dicha razón, y teniendo en cuenta que toda Directiva debe ser objeto de transposición al Derecho nacional, solo la Ley interna de transposición tiene efecto directo frente a las personas afectadas, por lo que la injerencia únicamente sería imputable al Estado miembro siendo, en este caso, Luxemburgo. Sin embargo, si una Directiva no deja al Estado miembro ningún margen para la transposición, la injerencia no es imputable a este, sino al legislador de la Unión¹².

Ahora bien, y en este ámbito, debe hacerse notar que, al corresponder la transposición a cada uno de los Estados miembros siendo lógicamente diversa en los distintos ordenamientos la definición de los sujetos amparados por el secreto profesional, así como su alcance y extensión, ello ha conducido a una aplicación heterogénea del Derecho de la Unión Europea que, pudiendo llegar a derivar en una cierta “esquizofrenia procedimental”, puede afectar a la eficacia misma de los intercambios de información entre Estados miembros. Con otras palabras, y siendo conscientes de que la vigencia del principio de autonomía procesal permite a los Estados miembros cierta libertad de actuación, parece preciso abogar por la flexibilización de dicho principio con la finalidad de conseguir una aproximación de los procedimientos de intercambio de información tributaria¹³ y, de este modo, garantizar su eficacia, teniendo gran relevancia en este ámbito la jurisprudencia del TJUE que en su papel de legislador negativo va realizando una lenta (aunque importante) función de *soft law*.

Por otro lado, y sin perjuicio de que las limitaciones a este derecho deban ser impuestas por la legislación nacional de conformidad con las disposiciones de la Carta, debe destacarse que la protección de los derechos fundamentales y, por ende, la ponderación de los intereses en juego, como sucede en este caso en relación con el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, también puede llevarse a cabo mediante la aplicación de algunas medidas incluidas en la propia Directiva 2011/16, que pasamos a enunciar.

-El artículo 17, apartado 1, establece que la autoridad requirente debe haber agotado todas las fuentes habituales de información antes de proceder a su solicitud. Por tanto, la Administración tributaria luxemburguesa, en este caso, debería haberse asegurado de que

¹² En relación con esta idea, señala en sus Conclusiones la AG que “Luxemburgo, que incorpora el Derecho de la Unión al transponer y aplicar la Directiva 2011/16 y que, por tanto, está vinculado por los derechos fundamentales de la Unión de conformidad con el artículo 51, apartado 1, primera frase, de la Carta, debe garantizar la protección del secreto profesional de los abogados en virtud del artículo 7 de la Carta”.

¹³ El TJCE, en la Sentencia de 16 de octubre de 1991, Asunto *Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, C-24/90 (ECLI:EU:C:1991:387), se ha referido a la necesidad de conciliar el principio de autonomía procedimental con la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

la autoridad española requirente ha agotado sus posibilidades de investigación¹⁴, teniendo en cuenta, además, el carácter particularmente sensible de los datos requeridos.

-El artículo 5, apartado 2, bis) de la Directiva, tras su modificación por la Directiva (UE) 2021/514, del Consejo, de 22 de marzo de 2021, con la finalidad de demostrar la pertinencia previsible de la información solicitada en relación con la finalidad perseguida, establece que la autoridad requirente facilitará a la autoridad requerida, al menos, la información siguiente: a) los fines fiscales para los que se pide la información, y; b) una especificación de la información solicitada para la administración o el control del cumplimiento de su legislación nacional. Más aun, el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 2011/16 dispone que “La autoridad requerida notificará a la autoridad requirente cualquier deficiencia que observe en la solicitud...”. Cabe constatar, por consiguiente, cómo la aplicación práctica de estos requisitos debe permitir la valoración de la adecuación y proporcionalidad de los requerimientos de información tributaria a la finalidad pretendida y, por ende, la debida ponderación de los intereses implicados; por ello, y teniendo en cuenta que en el Asunto comentado se solicita “toda la documentación disponible”, es dudoso que dicha petición cumpla las exigencias del principio de proporcionalidad.

-Sobre la repercusión de la doctrina del TJUE en el ordenamiento español

La relevancia de la Sentencia analizada en el seno del ordenamiento español radica en el reforzamiento del secreto de las comunicaciones abogado-cliente a partir de la concreción de sus límites; tarea cuya realización es un reflejo de la importancia del diálogo judicial entre el TJUE y el TEDH con la finalidad de avanzar hacia una más adecuada protección de los derechos fundamentales.

En el seno del ordenamiento español, el artículo 93, apartado 5, de la LGT excluye la obligación de aportar información por parte de los “demás profesionales” en dos supuestos: 1) cuando afecte a datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar y; 2) cuando se refiera a información confidencial de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Pues bien, la interpretación de este precepto a la luz del pronunciamiento analizado refuerza la oponibilidad del secreto profesional frente a los requerimientos de información tributaria debido, en esencia, a que **clarifica la delimitación** de los difusos contornos de este derecho y, por ende, sus límites. De este modo, la declaración de que el secreto garantizado por el artículo 7 de la Carta se refiere toda la correspondencia entre particulares ofreciendo una protección tanto a su contenido como a su existencia, salvo las excepciones legalmente previstas, supone necesariamente la reinterpretación en clave garantista del contenido del art. 93, apartado 5, de la LGT ensanchando, por tanto, los límites del secreto profesional previsto en dicho precepto.

¹⁴ Si bien el TJUE se ha referido a esta idea en la Sentencia objeto de comentario (apartado 41), la Abogada General ha profundizado en ella en sus Conclusiones (apartado 56).

Se trata, en efecto, de una interpretación necesaria debido a que, de lo contrario, cabría pensar que el secreto de las comunicaciones previsto en nuestro ordenamiento tributario excluye ciertas informaciones del manto protector de dicho derecho.

Por consiguiente, y desde la consideración de que el derecho mencionado se extiende a los datos relativos a otras personas a los que se tiene acceso a causa de la prestación de servicios profesionales, es obvio que pueden tratarse de datos de contenido patrimonial o no¹⁵; razón que justifica la oponibilidad del secreto profesional también en relación con los datos privados de carácter patrimonial debiendo tener en cuenta, además, la conexión de los datos patrimoniales con el derecho a la vida privada defendida tanto por el TJUE¹⁶ como por nuestro Tribunal Constitucional¹⁷. Asimismo, y en armonía con estas ideas, cabe pensar con carácter general que el término “confidencial” se refiere a toda la información debiendo recordar que el secreto de las comunicaciones abogado-cliente se fundamenta en el interés en mantener la confianza entre ambos.

Son, por tanto, los parámetros contenidos en el Asunto examinado los que deben guiar el necesario ejercicio de *ponderación* entre el secreto de las comunicaciones y el deber de aportación de información con trascendencia tributaria teniendo en cuenta que corresponde a cada Estado miembro garantizar, en los procedimientos nacionales aplicados a dicha recogida, la protección reforzada de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes, garantizada por el artículo 7 de la Carta.

¹⁵ ALONSO GONZÁLEZ, L.M., *Información tributaria versus intimidad personal y secreto profesional*, Tecnos, Madrid, 1992, p. 18.

¹⁶ Línea en que el TJCE, afirma en la Sentencia de 20 de mayo de 2003, Asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01, *Österreichischer Rundfunk* (ECLI:EU:C:2003:294) que la recogida de datos sobre ingresos profesionales de una persona, para comunicárselos a terceros, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 8 del CEDH, con base en la jurisprudencia del TEDH que ha declarado que “ninguna razón de principio permite excluir las actividades profesionales (...) del concepto de vida privada”. Sentido en que el TJUE ha señalado en la Sentencia de 6 de octubre de 2020, Asuntos acumulados C-245/19 y C-246/19, *État luxembourgeois* (ECLI:EU:2020:795) que toda transmisión de información “constituye una intromisión, sin perjuicio de que pueda existir una justificación, en el derecho de esa persona al respeto de su vida privada...”.

¹⁷ Vid., entre otros pronunciamientos, las Sentencias 110/1984, de 26 de noviembre (ECLI:ES:TC:1984:110), 197/2003, de 26 de junio (ECLI:ES:TC:2003:197) y 233/2005, de 26 de septiembre (ECLI:ES:TC:2005:233).